

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ, СТРАН ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

УДК 94(47).084.96195/1969

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПРОВИНЦИИ В КАРИКАТУРАХ НА СТРАНИЦАХ СОВЕТСКИХ
ГАЗЕТ¹**

**EVERYDAY LIFE IN THE PROVINCES IN CARICATURES ON THE PAGES OF SOVIET NEWS-
PAPERS**

**Попова А.Д.
Popova A.D.**

*Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань
Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Ryazan*

Аннотация. Исследование анализирует процесс отображения в карикатурах, опубликованных на страницах газет и журналов проблем повседневной жизни, заявленные в письмах граждан. Автором проанализирован ряд карикатур, помещенных в центральных и региональных изданиях в 1950-1960-х годах. Показано, что карикатуры отображали целый ряд проблем повседневной жизни данного периода: дефицит товаров или их низкое качество, неудовлетворительная работа сферы услуг, равнодушие работников коммунальных служб. Кроме того, изучение карикатур дает возможность показать, какие пороки осуждались в обществе: пьянство, тунеядство, увлечение западными стилями в одежде.

Abstract. The study analyzes cartoons published in newspapers and magazines. The author examined their role in depicting the problems of everyday life that citizens wrote about in letters. The author analyzed a number of cartoons that were placed in central and regional publications in the 1950s and 1960s. He showed that the cartoons depicted a number of problems of everyday life during this period: shortages of goods or their low quality, unsatisfactory work of the service sector, indifference of utility workers. The cartoons showed vices condemned in society: drunkenness, parasitism, passion for Western styles of clothing.

Ключевые слова: карикатура, письма граждан, периодика, общественное сознание, образ внутреннего врага.

Keywords: cartoon, letters from citizens, periodicals, public consciousness, image of the internal enemy.

Одним из ярких средств воспитания общества является использование визуального изображения, таковым являются плакат и карикатура. И то, и другое активно использовалось в советской пропаганде. Как отмечается в научной литературе: «... под карикатурой понимается любое изображение, где сознательно создается комический эффект, где художник совмещает реальность и фантастику, преувеличивает, акцентирует специфические черты людей, изменяет соотношения их с окружающим миром и использует неожиданные сравнения» [4, с. 70]. Особенностью карикатуры как формы воздействия на сознание человека является возможность в утрированной и концентрированной форме отразить идеи, которые наиболее важны для момента ее создания. Как верно отметил А.Г. Голиков: «Откликаясь на злобу дня, художник-карикатурист обращался не только к сознанию человека, но, прежде всего, к эмоциональному восприятию им общественно-значимых событий» [1, с. 70]. Художник говорит визуальными образами, что делает карикатуру очень доступной – для ее восприятия даже не надо уметь хорошо читать. При этом, в отличие от фотографа, художник может использовать более широкий арсенал средств воздействия на эмоции человека: утрировать явления и события, изображать людей любого размера по отношению к окру-

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-01217 «Советская повседневная жизнь в письмах граждан во власть 1950–70-х годов», <https://www.rscf.ru/project/24-28-01217/>.

жающим предметам (выше дома или наоборот меньше бытовых предметов), одушевлять животных, растения или предметы, вписывать их в любые ситуации, соединять различные персонажи, которые в реальной жизни никогда не повстречались бы (исторические персонажи, герои литературных произведений).

Карикатуры активно публиковались как в дореволюционной периодике, так и в советское время. Советская власть рассматривала юмор как важнейший инструмент борьбы с врагом, мобилизации населения на решение тех или иных задач, борьбу с различными внутренними и внешними врагами. Можно выделить военную карикатуру, политическую. Однако и для решения задач повседневной жизни карикатура активно использовалась. Периодика 1950–1960-х применяла этот инструмент воздействия на сознание масс. Даже были специализированные издания, которые в основном свою площадь отдавали именно под этот жанр творчества. На всю страну был известен журнал «Крокодил». Его тираж постоянно рос. Если в мае 1945 года тираж журнала составлял 100 тысяч экземпляров, то в начале 1970-х годов он достиг 5 миллионов. Выше тираж был только у журналов «Работница» и «Крестьянка» [6, с. 124].

В Казани издавали свой аналогичный журнал «Чаян». Как уже отмечалось, часто на страницах газет и журналов появлялись политические карикатуры, но этот жанр использовался и для борьбы с внутренними врагами, высмеивая тех, кто не соответствовал облику идеального советского человека. Если военная или политическая карикатура должна была мобилизовать силы на борьбу с врагом, аккумулировать внутреннюю агрессию, то карикатуры на бытовую тему имели несколько иную задачу. Они должны были выставить на общее осуждение тот или иной недостаток, пристыдить виновного, предупредить подобные явления у других. Часто поводом к созданию и опубликованию той или иной карикатуры служили конкретные жалобы граждан. Иногда рисунок помещался под небольшой информацией, где виновный назывался прямым текстом. Однако под такой публикацией обычно понимался, не только конкретный виновный, но и достаточно распространенный недостаток. Понятно, что при всей строгости советской цензуры, подобная критика была достаточно дозированной. Однако результативность была высокой, обычно по всем публикациям газеты следовали оргвыводы.

Особое внимание письмам граждан уделяли региональные издания. Для них это было и решением вопроса наполняемости номера материалом. В то же время можно не сомневаться, что обращение в газету стало одним из важнейших механизмов решения тех или иных проблем, и диалога власти и общества.

Одной из проблем, которые граждане поднимали в своих письмах в газету – это была нехватка тех или иных товаров. Товарный дефицит уже обозначился и поэтому на страницах газет появлялись письма с весьма говорящими заголовками: «Не могу купить калоши», «Нет красок и кистей», «Каждому ребенку – школьную форму». Дефицит приобретал самые необычные и трудно объяснимые формы. Порой не хватало именно тех товаров, которые в той или иной местности должны быть в достатке. Так, жители Крыма в своих письмах жаловались на нехватку в торговых точках овощей, фруктов и рыбы.

Газета «Керченский рабочий» от 20 августа 1958 г. опубликовала письмо под говорящим названием «Почему в магазинах так мало рыбы?». Вопрос был актуален не только для жителей Крыма. В других городах на берегу Черного моря, в частности, в Геленджике, тоже сталкивались с подобной проблемой. Не случайно газета этого города «Красное знамя» 25 июля 1958 года поместила письмо местного жителя под заголовком «В магазине мелкая, на базаре – крупная», где он жаловался, что нормальную рыбу можно купить только на рынке по базарным ценам. А в магазинах продавали мелочь.

Все газеты курортных городов периодически обсуждали эту проблему в публикациях, в том числе поднимая проблему работы общепита и питания в санаториях и домах отдыха. Типичной является публикация в газете «Крымский комсомолец» в номере за 21 марта 1958 году «О свежем огурце и «Золотой рыбке»». Там не просто говорилось о проблемах с поставкой овощей и рыбы в крымские магазины и точки общепита, но и о нехватке других товаров. Например, кисломолочных продуктов, газированной воды. Нехватка товаров будила творческую фантазию карикатуристов. Так в газете «Радянский Крым» («Советский Крым» – газета издавалась на украинском языке) от 22 мая 1958 года было опубликовано письмо жителя Севастополя, призывающего улучшить торговлю овощами в этом городе. Гражданин констатировал, что нельзя купить свежего салата, редиски, даже на рынке картофеля привозят всего несколько машин. Публикация сопровождалась актуальной карикатурой, на которой продавец овощного ларька останавливает хозяйку, несущую сетку с овощами, вопросом, где она их покупала.

Не менее богатой темой для карикатуристов был вопрос о качестве выпускаемой продукции. Нарекания вызывали обувь, мебель, одежда, что отражалось в творчестве карикату-

ристов. Художник газеты «Радянский Крым» (номер от 21 мая 1958 года) очень емко отобразил жалобы на качество продукции, предлагаемой в Симферопольском мебельном магазине: ошарашенный покупатель замер перед косо сколоченным ящиком, который выставлен в витрине в качестве шифоньера.

Как следует из текста заметки, которую иллюстрировала карикатура, в магазине были проблемы не только со шкафами: столик разваливался сразу после продажи. И очень популярным сюжетом у карикатуристов становилась тема качества выпускаемой одежды. Журнал «Чаян» тоже уделил этому внимание. Карикатуристы «отправили» директора швейной фабрики к опытному частному портному, чтобы он сшил хороший костюм, дабы директор не позорился в продукции своего производства (Чаян. 1956. № 17).

Сфера услуг тоже вызывала нарекания граждан. Они жаловались, что некоторые услуги предоставляются низкого качества, а другие трудно получить из-за отсутствия соответствующего учреждения. Например, газета «Красный маяк» в Елатье (Рязанская область) изображала работников местных колхозов с большими лохматыми бородами, так как привести в порядок себя негде из-за отсутствия парикмахерской. Часто критиковали и соответственно рисовали общепит. Традиционными проблемами были не только отсутствие овощей и фруктов в меню, но и узорь ассортимента, дурное приготовление блюд, а также незаконная торговля спиртным. Последняя ситуация была отражена в карикатуре, опубликованной в газете «Победа» (г. Феодосия) от 27 ноября 1959 г.

Буфетчица стала обладательницей уникального аппарата, в котором самовар совмещен с большой бутылкой водки. Художник тульской газеты «Красное знамя» в номере от 2 марта 1958 года изобразил диалог посетителя кафе и официанта, в котором обрываются мечты посетителя вкусно поесть. На вопрос, что лучше взять на обед, она говорит, что не имеет смысла выбирать, так как у них все блюда на один вкус. Проще всего было художникам, которые высмеивали изготовление бракованной продукции. Достаточно было просто изобразить в гротесковой форме неправильные формы изделия, например, ассиметричные платья или пальто, пошитые в ателье.

Еще одна болезненная точка повседневной жизни, которая часто находила отражение в письмах граждан и потом давала творческий импульс карикатуристам – это работа коммунальных служб, мелких руководителей, отвечающих за те или иные сферы городского хозяйства, председателей колхозов, забывших свою обязанность заботиться о быте людей. Состояние дорог, дворов, тротуаров, организация движения – тема привычная и живая для критических замечаний.

Газета «Слава Севастополя» была вынуждена обращать внимание на ситуацию, которая сложилась в летом 1958 года на улице Большой Морской в Севастополе. Там на одном из перекрестков светофор не просто не работал, а работал очень своеобразно: мог включить красный свет на несколько часов, что становилось причиной затора движения. Карикатурист изобразил огромную очередь из троллейбусов, машин, растерянных прохожих. Особенно следует подчеркнуть, что для 1950-х годов «пробки» на дорогах не были делом привычным, поэтому ситуация оказалась «достойной» пера карикатуристов. Также перо художника часто отображало выбоины на дорогах, грязные тротуары, захламленные дворы, как бытовые, так и хозяйственные.

С помощью гротеска карикатурист из другой крымской газеты «Победа», выпускаемой в Феодосии, показывал, что на одном из хозяйственных дворов беспорядок такой, что жертвой травмы становятся не только люди, но и животные (номер от 18 апреля 1958 г.): перед читателями появлялся расстроенный кот на костылях с забинтованной лапой, дающий обещание никогда не бегать по этому двору. Еще одна тема, которая часто фигурировала в письмах граждан и попадала на карандаш – это работа домоуправления по ремонту жилья. Нехватка воды или отсутствие электричества были достаточно частыми темами, с которыми граждане обращались в органы власти, писали письма в газеты и журналы, прося о помощи.

«Уж не ты ли воду нашу выпил, дорогой Крокодил?», – вопрошалось в одном из писем, которое получил этот известный сатирический журнал. Не только в этом издании, но в других появлялись достаточно схожие карикатуры на эту тему. Например, карикатура в крымской газете «Колхозная правда» от 25 апреля 1961 года созвучна с иллюстрацией в журнале «Чаян» № 3 за 1956 год. В крымской газете уличная колонка стонет, что хочет пить, а в казанском журнале этот уличный атрибут цивилизации просто повесил перед расстроенными гражданами табличку «Воды нет».

Еще одна проблема, которая давала хлеб художникам в редакциях периодических изданий – это холод в домах, школах или других учреждениях. То лектор в клубе вынужден совмещать чтение лекции с танцами, так как ему холодно, то в классе главной темой становится замерзание жидкостей и наглядностью выступают сосульки в классе. В прибрежных курортных городах граждане в письмах поднимали проблемы, связанные с состоянием

пляжей. Граждан не устраивало многое: отсутствие «грибочков» или навесов для тени, наличие в воде опасных предметов – камней, арматуры, малое число торговых точек, где можно было бы купить воду или продукты. И это тоже попадало на карандаш карикатуристов. Так «Радянський Крим» в номере от 8 сентября 1958 года предлагал посмотреть на несчастных отдыхающих, которые вынуждены обустроивать «грибочки» из газет, чтобы получить тень.

Карикатуры не просто констатировали эти бытовые проблемы, но и формировали образ конкретных виновных – работников домоуправления, показывая их равнодушие. Образ таких работников появляется в газете «Слава Севастополя» от 9 апреля 1956 г., показывает работника, который сидит под табличкой «Домоуправление». Работа этого сотрудника заключается в том, что он пишет на длинной ленте слова «обещания, обещания», а его помощник наматывает эту бумажную ленту на огромный вал. В другой крымской газете – «Радянський Крим» от 7 сентября 1958 года, где поднимается проблема отсутствия освещения в ряде домов в Ялте, работники домоуправления показаны в виде огромных монстров, которые нависли над домом и показывают друг на друга пальцем, перекаладывая ответственность. Газета «Керченский рабочий» показала бездействие работников АТС, на которое жаловался работник одного из керченских заводов: работник возлежал в расслабленной позе на рычагах телефона вместо трубки.

Письма и карикатуры были направлены не только на решение бытовых проблем, но и на критику и осуждение аморальных явлений. И тут граждане проявляли активность в письмах, проявляя свою позицию, осуждая или обсуждая те или иные явления. Граждане выражали непримиримую позицию по отношению к нарушителям трудовой дисциплины, пьяницам, уклоняющимся от общественного труда. Причем они могли не просто высказывать обобщенное абстрактное мнение, осуждающие те или иные явления, но и проявить активность по отношению к конкретной ситуации: заметив аморальный образ жизни своего соседа, знакомого, товарища по работе, могли написать обращение с требованием принять меры к его руководству, начальству, в партком. Подобные письма сохранились в архиве органов народного контроля Крыма.

Газеты сами инициировали подобные обсуждения, публикуя соответствующий материал. Например, газета «Слава Севастополя» в 1958 году (номер от 12 января) опубликовала письмо группы учащихся строительной школы, в котором они осуждают поведение своей одноклассницы: она бросила учебу, не работает и не учится, сидит на шее у родителей. Впоследствии целый ряд номеров публиковал письма читателей, которые осуждали поведение девушки, рекомендовали ей вернуться в учебное заведение. Понятно, что это обсуждение было инициировано специально, чтобы активизировать общественное отношение по отношению к лицам, которые нигде не работают. Образ легкомысленных молодых людей, избегающих трудоустройства, часто встречается в карикатурах. Как правило, легкомысленный образ подчеркивался броской косметикой, легкомысленным взглядом, яркими нарядами. Он перекликается с образом еще одного внутреннего врага, который активно осуждался как в индивидуальных письмах граждан, так и в карикатурах, аккумулируя позицию власти – это стиляги. На страницах газет всех уровней можно было видеть письма, где граждане осуждали яркие прически, нестандартную манеру одеваться. К этому обязательно приписывался легкомысленный взгляд на жизнь, нежелание постигать науки, работать. Именно такими изображали стиляг на страницах газет и журналов. Особенно это было удобно для цветных журналов типа «Крокодила» и «Чаяна». При этом аморальность понималась достаточно широко. Так, осуждалась не просто вызывающая одежда, но отклонение от общепринятых стереотипов. Например, в 1950–1960-е ношение женщиной брюк многими не принималось, рассматривалось как аморальное поведение. Журнал «Крокодил» специально публиковал материалы, в котором высмеивал стиль одежды, смягчающий гендерные отличия: широкие брюки, длинные волосы [2, с. 130].

Даже уклонение от общественно полезного труда (тунеядство) трактовалось не буквально как безделье, а например, как работа на должности, которая по мнению общества слишком легкая для крепких и физически здоровых людей. Например, журнал «Чаян» отразил такой подход в карикатуре, на которой мужчина торгует газированной водой, а его зовут помочь в уборке урожая. Подобные настроения встречались достаточно часто в общественном сознании. Даже в Верховный Совет направлялись письма, требующие принять радикальные меры по отношению, например, к отставным военным, которые, находясь в трудоспособном возрасте, нигде не работали. Или колхозники с возмущением писали, что во время страды вынуждены смотреть на отдыхающих на берегу реки, которые загорают под июньским солнцем вместо того, чтобы тоже принимать участие в битве за урожай. При этом вариант, что отдыхающие находятся в законном отпуске, авторами письма даже не предполагался.

Карикатуристы использовали достаточно широкую палитру формирования желаемых образов. Мог использоваться такой прием как очеловечивания животных (кот, который сломал в Севастополе лапу), очеловечивания предметов и даже овощей. Интересно, что в повседневной карикатуре далеко не везде сложились такие стереотипные образы тех или иных явлений, подобно политической или военной карикатуре. Так, буржуй традиционно изображался толстым, в пенсне, в цилиндре. Священник, точнее поп в советской идеологии – тоже толстый с длинной бородой. Также сложился хрестоматийный образ Гитлера и других политических деятелей.

И про положительных персонажей сформировались некоторые обобщенные черты. Если изображали человека науки, то это обязательно мужчина пожилого возраста в пиджаке с галстуком. Или как вариант молодой человек в халате, в очках. Хотя в науке женщин тоже достаточно много, но в карикатурах женщина – это как правило напыщенная и неумного вида девица, которая явно ошиблась дверью [3, с. 85].

Если говорить о повседневной карикатуре, то тут образ внутреннего врага не имел таких выраженных черт. Бюрократы и бездельники, в сфере услуг часто выглядели так же, как и пострадавшая сторона, только подписи и выражение лиц уточняли их позицию в ситуации. Более ярко обобщенные черты сформировались у двух внутренних врагов – пьяниц и стилиаг. Пьяницы обычно изображались худыми, со щетиной на лице, в обвисшем пиджаке и сползающих брюках. Стилиаги-девушки, как правило, имели яркие формы, высокие прически, большие губы и ресницы. Естественно, что одежда их отличалась яркими красками, и обязательным было высокомерное выражение, взгляд, стремящийся в потолок. Иногда эти персонажи изображались в семейном окружении. Тогда родители приобретали округлые формы, на матери обязательно красуется яркий халат и украшения, которые обычно дома не носят, а отец обряжен в пижаму. Внешний вид подчеркивал сытое благополучие, помноженное на равнодушие к общественным проблемам.

Таким образом, публикация карикатур была распространенной реакцией периодических изданий на проблемы граждан, обозначенные в их обращениях. Это играло значительную роль в воспитании общества, выступало на одном уровне с фельетонами, стихами и даже частушками [5, с. 62]. На перо художников попадали все вопросы, которые дозволялось критиковать и обсуждать в прессе – низкое качество отдельных товаров, плохая работа торговых точек и сферы услуг. Как и все критические публикации, они представляли негативные явления не массовыми, а отдельными случаями, которые связаны с недостатками экономической системы, а объясняются недоработкой отдельных лиц. При этом активно использовались все традиционные приемы для этого жанра: визуальная гипербола, очеловечивание животных, растений, предметов. Карикатуристы сформировали и обобщенный образ некоторых явлений, которые должны были подлежать осуждению – пьяницы, бездельники, стилиаги. Творчество художников-карикатуристов ярко отражает не только проблемы повседневной жизни, а отношение общества к этим явлениям, иллюстрирует систему социальных ценностей своей эпохи.

Источники и литература (References):

1. Голиков А.Г. Журналы с карикатурами – долгожители отечественной периодики // История Отечественных СМИ. 2015. № 1. С. 70–76.
2. Гринько И.А, Швецова А.А. «Крокодил»: смех и грех. Как советская карикатура сурово боролась с аморальным поведением граждан // Родина. 2023. № 8. С. 126–130.
3. Гринько И.А., Швецова А.А. «Никому не нужно»: как советских ученых видела официальная карикатура // Этнодиалоги. 2019. № 2. С. 82–110.
4. Середина Е.В. Визуальная метафора в политической карикатуре // Вестник Костромского государственного университета им Н.А. Некрасова. 2012. Т. 18. № 3. 70–73.
5. Федорова В.В. Качества советского чиновника в сатирических и обличительных рубриках уссурийской газеты «Коммунар» 1965–1970 гг. // Интеллектуальный потенциал XXI века: степени познания. 2015. № 27. С. 59–64.
6. Червяков Р.Ю. «Надо бить смехом»: журнал «Крокодил» и советские карикатуристы в годы холодной войны (конец 1940-х – начала 1990-х гг.) // Российская история. 2023. № 5. С. 121–138.